

SULAYMAN BAQIRĠANIY HIKMET BAĠINIŇ BŪLBILI

Seytimbetov Minsizbay Kazakbaevich

Berdaq atındaĝı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti "Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan tariyxı" kafedrası docent

Qarlibaev Quwanishbay Jaqsibaevich

Berdaq atındaĝı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti tariyx baĝdarı 2-kurs studentı

Annotaciya: Bul maqalada Sulayman BaqırĠaniydiń ómiri, dóretiwshiligi hám onıń hikmetleriniń mazmun-mánisi sáwlelendirilgen. Onda Hákim ata atı menen tanılĝan Sulayman BaqırĠaniydiń Ahmed Yassawiy táliymatınıń dawamshısı ekeni, Yassawiya mektebindegi ornı hám túrkiy xalıqlar arasında belgili bolĝan hikmetleri haqqında maĝlıwmat beriledi. Sonday-aq, onıń hikmetlerinde sufizm ideyaları, nápsi hám ruwx arasındaĝı gúres, sabır-taqat hám insannıń ruwxıy jetilisiwi máseleleri keńnen sáwlelendirilgen. Maqalada ráwiyatlar, payĝambarlar haqqındaĝı waqıyalar hám sufizm kózqarasları arqalı Sulayman BaqırĠaniy miyrasınıń ruwxıy-tárbiyalıq áhmiyeti ashıp berilgen.

Gilt sózler: Sulayman BaqırĠaniy, Ahmed Yassawiy, Hakim ata, hikmet, sufizm, Yassawiya mektebi, BaqırĠan, tariqat, sufizm ádebiyatı.

Kirisiw:

Túrkiy xalıqlar ádebiyatı hám sufizm tariyxında Sulayman BaqırĠaniy ayrıqsha orın iyelegen ullı oyshıllardan biri. Ol xalıq arasında Hákim ata atı menen belgili bolıp, óziniń tereń mánili hikmetleri arqalı insanlardı ruwxıy páklik, sabır-taqatqa shaqırĝan. Sulayman BaqırĠaniy Ahmed Yassawiydiń eń belgili shákirtlerinen biri bolıp, Yassawiya tariqatınıń rawajlanıwına úlken úles qosqan.

Hakim ata hikmetleri túrkiy xalıqlar arasında keńnen tarqalıp, ásirler dawamında súyip oqılĝan hám awızeki jáne jazba ádebiyat arqalı áwladtan-áwladqa jetip kelgen. Bul temanı úyreniw Sulayman BaqırĠaniy ómiri, dóretiwshiligi hám hikmetleriniń mazmun-mánisin ańlaw, sonday-aq, sufizm ádebiyatınıń rawajlanıwındaĝı ornın jarıtıwda úlken áhmiyetke iye.

Tiykargı bólim.

Túrkiy xalıqlar arasında Hákim ata atı menen dańqqa erisken Sulayman BaqırĠaniy Xorezmniń BaqırĠan degen qalasında dúnyaĝa kelgen. Tuwılĝan jılı belgisiz. 1186-jılı ustazı Axmed Yassawiyden jigirma jıl keyin qaytı bolĝan. Yassawiya mektebinin eń kúshli hám eń ataqlı wakili bolĝan bul ullı watanlasımız "tariyqatta da, poeziyada da Axmed Yassawiy dástúrleriniń dawamshısı bolĝan. Ol Yassawiydiń úshinshi xalifası. BaqırĠaniydiń din hám sufizm, ıshqı hám ádep-

ikramlilikdan sabaq beretúgín hikmetleri Túrkstan xalıqları arasında keń tarqalıp, súyip oqılğan.³¹[1.228]

Alisher Nawayı Hákim ata haqqındağı bir ráwiyatti aytıp ótken bolıp, onda ayılıwınsha, bir kúni Axmet Yassawiy shákirtlerine daladan otin terip keliwdi buyıradı. Jawın jawıp turǵanı ushın barlıq shákirt terip kelgen otınlar ızǵar bolǵan. Biraq, Hákim atanıń otini qurǵaq ekeni belgili boladı, sebebi ol otındı shapanına orap, ızǵar tiygizbey alıp kelgen edi.

Sonda Xázireti Yassawiy: "Xáy perzent, hákimlershe is qıldıń," dep maqtaǵan. Sonnan soń Sulayman Baqırǵaniy Hákim ata atı menen atala baslaǵan hám Hákim atamda hikmet aytıw uqıbı payda bolǵan eken. Sulayman Baqırǵaniydiń "Qızır Ilyas atam bar" degen qosıǵı Hákim ata qálemine tiyisli tuńǵısh Hikmet, yaǵniy birinshi shıǵarma bolıwı da múmkin. Sebebi, Arif Usman atap ótkenindey, "bul qosıq sol Hákim atanıń balalıq payıtında, aqıl-esli, zeyinli balanıń tergen otınların shapanına orap-shırmap qurǵaq saqlap kelip ustazlarınıń pátiyasın alǵanı, "Hákim" bolǵanı haqqındağı ráwiyatti esletedi.³²[4.130-131]

"Rashahot"da keltiriliwınsha, Sulayman Baqırǵaniy: "Türk shayxlarınıń ullılarınan turadı hám hikmetlerkim, olar túrkiy tili menen dárwishlerdiń qatnasıqlarında aytıp durlar, Túrkstanda belgili hám paydalı anfoslarınıń qatarında bul másalkim, xalıq húrmetinde hám waqıt atında aytıp durlar:

Hár kimdi kórseń, Xızır bil,

Hár tún kórseń, Qádir bil.

Samarat ul-mashoyix"tıń gúwalıq beriwinshe: "Hakim ata qaddasallohu sirrahu botin hám sırtqı ilimlerden de xabardar edi. Onnan sháriyatqa tiyisli otız mın, tariqatqa tiyisli otız mın hám haqıyqatqa tiyisli otız mın hikmet payda bolǵan.

Sulayman tariyxta da tez joqarı mártebelerge erisedi. Bir kúni oǵan házireti Xızır ushırasıp, onıń is-háreketlerinen quwanışlı ekenligin bildiredi hám mánis sırların bayanlawǵa kirisiw pursatı kelgenligin xabarlaydı. Áne usı ruwxıy sáwbetlesiwden keyin Sulayman hikmet ayta baslaydı. Manakiplerdiń gúwalıq beriwinshe, ol aytqan birinshi hikmet "tariqat sultanı," "adasqanlardı tuwrı jolǵa salǵan," "ash adamlardı saparda toydırǵan," "ashıqlar, ázziler, qıyın jaǵdayda qalǵanlarǵa basshılıq etken," "máńgilik suwın izlep tawıp hám onnan iship, máńgi ómirge erisken" Xızır áleyxissalam haqqında edi:

Kim edi bilmeksiz, arǵı qulǵa ayǵusız,

Haqtan ózge bilmeksiz, Xızır hám Ilyas atam bar.

Tariqat tárbiyasın juwmaqlağannan keyin, Yassawiy pátiya berip, Hákim atanı Irshad ushın Xorezmge jiberedi. Ol bul jerde yassawiya ideyaların úgit-násiyatlap, kóplegen muridler jetistiredi. ³³[1.229-131]

Bunnan tısqarı, Sulayman Baqırğaniy hádislerde ayılğan payğambarlar haqqındağı ráwiyatlardıń kópshiligin qosıq etip jazğan. Mısalı qurbanlıq haqqındağı ráwiyatta Haqtan kelgen saza boyınsha Ibrahim Xalil payğambardıń balası Ismayıl qurbanlıqqa shağınuwı kerek eken, bunı payğambardıń ózi orınlawı kerek eken. Payğambar Haqtıń pármanına qayıl bolıp, balasın Hajar anağa juwındırıp kiyindirip, Mekke qalasınıń sırtındağı jámáátke alıp shıǵadı. Jolda Iblis (Shaytan) Ismayıldıń basın aylandıradı. Ísmayıl alğan inanbay tas atadı. Aqırı Ibrayım óz balasına Haqtan kelgen sazadı túsındiredi. Ísmayıl buğan qayıl boladı.

Xidrada dep Írza boldım Haqtıń bergen pármanına,
Mağan ráhim qılma, bolma asıq demeyin,
Bereyin janım, áy baba, meni qılsańız qurban,
Seziniz qabıl bolsın, qurban qılın dediya,

Bunnan keyin balası Haqtıń pármanına razı bolıp atasına úsh shárt qoyadı. Birinshi qol ayağımdı baylan, qol ayağım qozǵalıp sizge qanıń shashırıp keter. Ekinshisi júzimdi jerge qaratıp qoyın. Júzime júzińiz túsip, reyimińiz kelip keter. Úshinshiden qurban jetip bolğannan keyin qanlı kiyimlerini anama aparıp berin mennen estelik bolsın dedi.

Ibrayım balasınıń úsh shártin orınladı. Biraq balanı bawızlawğa kelgende pıshaq ótpey qala berdi. Pıshaq tasqa salsa tasın qırqtı. Biraq balanıń moynın qıyıra almadı. Sebebi minse perishteler qudadan Ismayıldıń janın tilep, Allatala tárepinen Ibrahim qurbanlıq etiwi ushın qara baslı kók qas qar jiberilgen edi. ³⁴[3.102-103]

Baqırğaniy hikmetleri oqıwshını, ásirese nápsi hám Ruwx qarama-qarsılıqlarınan keńirek xabardar etedi. "Bul bes kúnlük tirishilikte" dáwrın súr, deneni jaynat, deydi nápsi. Ruwx buğan qarsı: "Ilim menen tariyxtıń jolın bilip, Sáhár waqıtta oyaw bolıwdı ádet qıl," deydi. Tariqat maydanında jawlan urmay, "muhabbat buroqın" minip bolmağanınday, "haqıyqat dáryasınan" "gáwhar" da alıp bolmaydı. Nápsige bulardıń keregi joq. Ol "bul dúnyanıń múlki"ne iyelik etiwge, jıynap, jıynap alıwğa qumar. Ruwxta bunday xárislik joq: "Muhabbat belbewin belge buwıp, Bul dúnyağa talaq berip keteyin der." Nafs bolsa:

Jep-iship tın-kún qarın toltırıp,
Dastıq ústinde tikeyip jatayın der.
Demek, Ruwx nápsige tiyisli "dúnya"dan waz keshiw tárepdarı:
Ruwxım aytar, qánekey Haqtan tawıp bolsam,
Tuni-kúni tınbaydı yadıń aytsam,

Qismetten artıq tamaq jemesem,

Bul dúnyanı jıynap terip neteyin der?

Baqırǵaniydiń kózqarası boyınsha, insannıń ishki dúnyası ilahiy ıshqı dárıti menen ǵana abat boladı. Bul dárıt hámme nárseden qúdiretli hám payızlı dep aytıp ótedi. ³⁵[2.7]

Juwmaqlap aytqanda, Sulayman Baqırǵaniy túrkiy xalıqlar ádebiyatı hám sufizm tariyxında áhmiyetli orın iyelegen ullı oyshıl bolıp esaplanadı. Ol Axmet Yassaviy dástúrlerin dawam ettirip, hikmetleri arqalı insanlardı hadallıq, sabır, páklikke shaqırǵan. Onıń hikmetleri tek ǵana diniy-aǵartıwshılıq áhmiyetke iye emes, al insannıń ishki dúnyasın tazalaw, nápsi tiydiriw hám ruwxıy jetiklikke erisiwde áhmiyetli derek bolıp xızmet etedi.

Búgingi kúnde de Sulayman Baqırǵaniydiń miyrası jas áwladtı ruwxıy jetiklikke, jaqsılıq hám adamgershilik ruwxında tárbiyalawda úlken áhmiyetke iye.

Paydalanǵan adebiyatlar:

1. Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirǵoniy. Hikmatlar. — Toshkent: O‘zbekiston, 2013.
2. Boqirǵoniy S. Boqirǵon kitobi: she‘rlar va doston. — Toshkent: "Yozuvchi" nashriyoti, 1991.
3. Мамбетов К. ШЫҒЫС әдебияты тарийхы. — Нөкис: Билим, 1993.
4. Sayidov A. Xazreti Zangi ata. — Nókis: «Qaraqalpaqstan», 2017.